

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОРТИРОВКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Уракбаев Жахонгир Бахтиёр угли¹ (студ.гр.ТVK-2)., Ханкелов Тавбай
Каршиевич¹, Мухамедова Нафиса Баходировна¹

¹Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: статья посвящена разработке устройства для сортировки твердых бытовых отходов, конструктивная особенность, которой позволяет сортировать различные компоненты отходов. Легкая фракция отходов сортируются с помощью всасывающих рукавов, а тяжелые и упругие составляющие посредством баллистической сепарации. Конструктивная особенность баллистического сепаратора, позволяет сортировать отходы по плотности.

Abstract: The article is devoted to the development of a device for sorting solid household waste, a design feature that allows sorting various components of waste. The light fraction of waste is sorted using suction hoses, and the heavy and elastic components are sorted through ballistic separation. The design feature of the ballistic separator allows waste to be sorted by density.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, сортировка, дальность полета, автоматизированная сортировка.

Keywords: municipal solid waste, sorting, flight range, automated sorting.

Анализ принципов работ всех вышеуказанных сортировочных машин ударного действия, а также патентный поиск по данной тематике показал, что отходы не дробятся после прохождения подготовительной ручной и фракционной сортировки на барабанных грохотах[1,2,3]. Во всех технологических схемах «хвосты», образованные из отсева прошедших барабанные грохоты, направляются на свалку. Таким образом, теряется ценное вторичное сырье для промышленности.

С учетом вышеуказанных недостатков сортировочных машин ударного действия, разработана конструкция баллистической сортировочной машины.

Рис.1. Схема автоматизированной сортировочной машины

Машина для сортировки органических составляющих твердых отходов включает в себя следующие узлы: загрузочный бункер твердых бытовых отходов состоит из ленточного транспортера 1, расположенного над левым концом транспортера загрузочного питателя и вакуумного насоса, расположенного над ленточным транспортером, который в свою очередь

состоит из следующих основных частей: бункера для легких фракций 3, отбойного листа 4, сетки 5 и всасывающего рукава 6. Метательное устройство, расположенное под правым нижним концом ленточного транспортера, состоит из следующих основных частей: бункера 7, эластичных стержней 8, металлической планки 9, ротора 10, корпуса 11, бункеров 12 для тяжелых фракций, пружины сжатия 13.

На рис. 1, а показано сечение А-А вакуумного насоса, сечение состоит из вентилятора 14 и выхлопного патрубка 15. На рис. 1, б показан поперечный вид ротора. Ротор состоит из вала 17, установленного между боковыми стенками 16 загрузочной части метателя, стержней 18 жестко соединенных с лопастями 19. На рис. 1, в показан вид сверху приёмной части бункера.

Показаны пять эластичных стержней, три из них расположены на верхней части, а две расположены под ними. Эластичные стержни имеют длину 1 м и закрепляются на двух концах на боковые стенки бункера.

Принцип работы устройства заключается в следующем: предварительно дробленные до размеров 20 мм отходы, пройдя сортировочную машину, оснащенную наклонной металлической плитой, попадают в загрузочную часть питателя 2, транспортной лентой 1 эти отходы увлекаются равномерным слоем, чему способствует конструкция питателя.

Для извлечения легких фракций отходов таких, как бумага, тряпье и полиэтилен над транспортной лентой установлен вакуумный насос.

Вентилятором 14 создается вакуум во всасывающем рукаве 6. Значение вакуума подобрано таким образом, что извлекаются только легкие фракции такие как бумага, тряпье и полиэтилен. Извлеченные легкие фракции, транспортируясь из всасывающего рукава, попадают в бункер 3.

Чтобы транспортируемые легкие фракции не перемешались с всасывающим воздухом, сконструирована сетка 5. Отбойный лист 4

сконструирован таким образом, что всасываемые легкие фракции по инерции проходят между полками отбойного листа.

Тяжелые фракции, транспортируясь по ленте, попадают в бункер 7 метательного устройства, для предотвращения образования комков бытовых отходов в приемной части бункера установлены эластичные стержни 8, далее разрыхленные отходы попадают на металлическую планку, для увеличения зазора между стенкой и планкой она снабжена пружиной сжатия.

Автоматическое регулирование зазора между металлической планкой и стенкой бункера служит для устранения возможного засорения отверстия.

Далее отходы, скользя по основанию загрузочного бункера, равномерным слоем попадают в рабочую зону ротора 10, вращающегося со скоростью, необходимой для придания кинетической энергии, попавшей на его лопасти, тяжелым фракциям отходов.

Более тяжелые фракции отлетают по более длинной траектории и попадают в дальний бункер, менее тяжелые в средний или в ближний бункер соответственно [4].

На сортировочную машину ударного действия получен патент на изобретение IAP № 06195[5].

Выводы

1. Автоматизированное устройство для сортировки отходов, позволяет сортировать отходы с сильно различающимися свойствами.
2. Различные значения длин отскоков, позволяют сортировать отходы с различными упругими свойствами.
3. При надлежащем подготовке отходов к процессу сортировки, можно легко повысить эффективность данного устройства.

Использованная литература

1. Ханкелов Т.К., Турсунов Ш.С. Определение рациональных параметров устройства для сортировки твердых бытовых отходов. Ер усти транспорт

тизимлари муаммоларига бағишланган илмий-техник конференция.
Тошкент.,17-19 май 2007 йил., С.85-87.

2.Ханкелов Т.К., Турсунов Ш.С. Казаков К.Б. Определение высоты отскока твердых бытовых отходов в процессе соударения с наклонной металлической плитой //Вестник ТАДИ,2011, №3-4.-С.48-52.

3.Ханкелов Т.К., Мухамедова Н.Б. Моделирование процесса сортировки компонентов твердых бытовых отходов // Вестник ТАДИ,2012, №1-2.-С.55-59.

4.Ханкелов Т.Қ., Мухамедова Н.Б., Аслонов Н.Р.,Илхомова М.Н. Устройство для сортировки твёрдых бытовых отходов//Электрон журнал: Транспорт Шёлкового Пути №1, 2020 г С.33-42.

5.Ханкелов Т.К., Мухамедова Н.Б. Устройство для сортировки твердых бытовых отходов//Агенство интеллектуальной собственности РУз. Патент РУз на изобретение IAP 06195. 29.05.2018.